

R-8.1**EFFECTS OF THE IMPROVED UHF METHOD IN DETERMINING PARTIAL DISCHARGE LOCATION IN POWER TRANSFORMERS**

Djordje DUKANAC, M.S.E.E.
Vojvode Stepe 412, 11000 Belgrade

ABSTRACT

In this paper, using simulations of partial discharge signals from the power transformer insulation and data processing in MATLAB, the results of the improved method in determining first peaks of UHF signals at each sensor will be presented. It also includes a brief review of typical PD sources and comparison of UHF method with other methods of PD source location. The goal is to improve the evaluation of fault location in power transformer insulation. Simulated UHF signals will include the two extreme cases of abrupt and gradual increase of signal amplitude. Determination of a first peak of UHF signal is carried out by choosing the most convenient threshold value of the UHF signal from individual locations of partial discharge source. The influence of thermal noise on UHF PD signal and the average attenuation of the signal, on its way from the source to a UHF sensor, are taken into account. Also, imperfection of the multivariate wavelet denoising method will be considered. Additionally, this paper includes an influence of error in time differences of arrival of UHF signals at each pair of sensors on the accuracy of evaluation of insulation fault location.

KEYWORDS: Partial discharge – power transformer – UHF signal – sensor – source location.

ЕФЕКТИ ПОБОЉШАНЕ UHF МЕТОДЕ ПРОНАЈАЖЕЊА МЕСТА ПАРЦИЈАЛНИХ ПРАЖЊЕЊА ЕНЕРГЕТСКОГ ТРАНСФОРМАТОРА**ЕФЕКТИ РОБОЉЈШАНЕ UHF МЕТОДЕ ПРОНАЈАЖЕЊА МЕСТА ПАРЦИЈАЛНИХ ПРАЖЊЕЊА ЕНЕРГЕТСКОГ ТРАНСФОРМАТОРА**

Ђорђе ДУКАНАЦ*
Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Србија

1. УВОД

Енергетски трансформатори су неизоставни саставни делови постројења за производњу електричне енергије, преносних система и великих индустријских постројења. Они могу да се сматрају главним делом с обзиром на поузданост

електроенергетске мреже. Из тог разлога, поуздан рад енергетских трансформатора је важан за сигурност напајања и углавном зависи од стања изолације. Ако се оштећење изолације [1] не открије и не поправи, првобитни недостаци могу да проузрокују да трансформатор ради изван својих нормалних параметара, на крају доводећи до катастрофалног квара који неће само да проузрокује штету над околном опремом и постројењем, већ такође подлеже прописаним новчаним казнама, доводи до губитка прихода и незадовољства корисника. Поузданост изолације трансформатора зависи од услова старења узрокованог радним електричним напрезањем, топлотним напрезањем услед преоптерећења, механичким напрезањем услед електромагнетских вибрација намотаја и језгра трансформатора, а такође било који загађивач (проводни или непроводни) присутан у течној изолацији може да изазове пренапрезање изолационог средства започињањем локалног парцијалног пражњења.

Обавештење које се тиче откривања парцијалних пражњења у енергетском трансформатору није довољно да се изведе неопходна радња, зато што је положај парцијалних пражњења још увек непознат. Из тог разлога, неопходно је одређивање места парцијалних пражњења да би се предложиле поправне радње. UHF метод откривања парцијалних пражњења има многе предности у поређењу са другим методама, на пример, отпоран је на спољне околне шуме који утичу на мерење, смањује сложеност и цену конструкције трансформатора и обезбеђује тачно и прецизно одређивање места извора парцијалних пражњења.

Мада се енергетски трансформатори јављају у великом мноштву величина и геометријских распореда, они се састоје из два главна активна дела (слика 1): језгра, које је направљено од електричног силицијумског челика велике пермеабилности, са оријентисаном структуром (зрна), слојевито у деловима, и намотаја, који су направљени од бакарних проводника намотаних око језгра, обезбеђујући електрични улаз и излаз.

СЛИКА 1 – Делимични попречни пресек веома великог енергетског трансформатора.

Уље служи као средина за пренос топлоте. Помоћу природног топлотног протицања оно преноси топлоту од језгра и намотаја ка зидовима суда, где се топлота расипа у околину.

На слици 2 је приказана дифракција таласа при проласку кроз отворе и савијање таласа при наиласку на препреке.

СЛИКА 2 – а-в) Дифракција таласа кроз отворе и г-д) савијање таласа при наиласку на препреке.

Дијаграм електромагнетског зрачења зависи од структуре и карактеристика изолационог материјала кроз који сигнал пролази, као и од димензија и материјала препрека ако су присутне. Мада се енергија УHF извора парцијалних пражњења излучује у скоро свим правцима, неки део електромагнетског таласног фронта ће да следи најкраћи, најнепосреднији пут између извора парцијалних пражњења и пријемне антене. Пошто уље и папир имају скоро исте диелектричне параметре, посебно пермитивности, на простирање УHF таласа једва да утиче комбинација уља и папира. Услед умерено ослабљеног простирања УHF таласа у суду трансформатора, откривање електромагнетског таласа је врло осетљиво [2]. На слабљење УHF сигнала у трансформатору углавном утиче растојање између извора парцијалних пражњења и УHF давача. Слабљење засновано на растојању има малу промену, између 0,5 и 2,5 dB/m. Може да се претпостави усредњено слабљење по метру од 2 dB/m [3]. У многим случајевима, уз мудар размештај УHF давача, тачност одређивања места извора парцијалних пражњења ће да буде довољно корисна, чак и ако унутрашња структура трансформатора није узета у обзир [4].

2. ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ПАРЦИЈАЛНИХ ПРАЖЊЕЊА

Да би се израчунало место извора парцијалних пражњења у тродимензионалном простору, бар четири давача морају да се користе, пошто су непозната времена пристицања сигнала парцијалних пражњења од извора до појединачних давача. Разлике у временима пристицања између УHF сигнала до појединих давача могу да се одреде, нпр. применом методе откривања првог врха. Први врх сигнала парцијалних пражњења се одређује као тачка где таласни облик достиже прву највећу локалну амплитуду која је изнад вредности прага. Разлика у временима пристицања сигнала се одређује као

временска разлика између првих врхова два одговарајућа сигнала парцијалног пражњења који се крећу ка различитим UHF давачима.

Примљени сигнал на UHF давачу зависи од:

- Типа извора парцијалних пражњења;
- Положаја извора парцијалних пражњења (који је непознат и који се овде тражи);
- Фреквентног одзива давача и његовог положаја;
- Путање простирања између извора парцијалних пражњења и UHF давача [5]. Она је одређена помоћу унутрашње структуре или конструкције или распореда трансформатора.

Поред горе поменутих чинилаца који утичу на примљени сигнал, израчунавања разлика у временима пристизања између UHF сигнала парцијалних пражњења до давача зависе од:

- Времена одзива давача. Различити UHF давачи могу да имају различите одзиве;
- Броја узорака у секунди дигиталног осцилоскопа за снимање сигнала парцијалних пражњења, на који је UHF давач повезан;
- Топлотног шума;
- Тачности изабраног метода за израчунавање разлика у временима пристизања између повезаних UHF сигнала парцијалних пражњења до давача;
- Тачности изабраног метода за сузбијање шума.

Проблем са одређивањем времена пристизања заснованог на првом врху је тај што он зависи од резонантне учестаности која потиче од пута простирања сигнала парцијалних пражњења (и узајамног дејства тог долазног сигнала са фреквентним одзивом UHF давача). Када се UHF давачи примењују у гасом изолованим постројењима [6], тај проблем је очигледан. Међутим, у случају великих енергетских трансформатора, ефекти одбијања електро-магнетних таласа на облике сигнала на UHF давачима су обично значајни после неколико првих врхова [7], тако да метод откривања првог врха може да буде користан.

Шум збијен у UHF опсегу се састоји од: непрекидног синусоидног нежељеног сигнала из комуникационих система, топлотног шума из система за откривање сигнала и од топлотних утицаја намотаја и периодичног импулсно обликованог шума од рада тиристора [8]. У великим енергетским трансформаторима, спољни шумови као што је шум од комуникационих система и периодични импулсно обликовани шум од рада тиристора су јако сузбијени због дејства заштите суда на унутрашње импулсе парцијалних пражњења. У овом раду се разматра топлотни шум. Он има раван спектар снаге, са једнаким снагама при свим учестаностима. Топлотни шум у електронским системима се обично опонаша процесом белог Гаусовог шума.

Техника уклањања шума помоћу таласића се назива упоређење с прагом [9]. Она је подељена на три корака. Први се састоји у израчунавању сачинилаца трансформације помоћу таласића, што је линеарна радња. Други корак се састоји од упоређења ових сачинилаца са вредношћу прага. Последњи корак је инверзија сачинилаца упоређених с вредношћу прага применом инверзне трансформације помоћу таласића, што доводи до уклањања шума из сигнала.

Други уобичајени приступ јесте да се уклоне необавештајне компоненте сигнала путем смањења обима. Ово може да се постигне помоћу анализе главних компоненти која омогућава изражавање скупа података у новом смањеном обиму, чиме се до крајности увећава његова варијанса. Прве компоненте овог новог обима задржавају већину промене у подацима и тако већину важних података. Мултиваријантно уклањање шума помоћу таласића је јединствени метод којим се искоришћавају два наведена приступа. Други корак је промењен, где су детаљни сачиниоци сада упоређени с прагом пошто су били израчунати на основу анализе главних компоненти. Истовремено, анализа главних компоненти се изводи над сачиниоцима за приближне вредности, да би се задржале само најважније особине спектра.

Немогуће је у потпуности уклонити утицај случајног шума који утиче утолико више на сигнал парцијалних пражњења уколико је сигнал слабији.

3. ПОБОЉШАНА МЕТОДА ОТКРИВАЊА ПРВОГ ВРХА UHF СИГНАЛА

Побољшаном методом првог врха узима се променљива граница тј. проценат од највеће амплитуде (у опсегу 11-30%), а не задата вредност прага нпр. 20% при уобичајеној методи тражења првог врха сигнала. Други критеријум су била мања одступања између израчунатих разлика између сигнала у временима пристизања за сваки дати пар давача посебно. Пробе са наиласком првог врха су вршене за 5000 симулираних примљених сигнала за сваки дати пар давача (од којих је један узет као референтни), јер је надограђени топлотни шум непредвидив, тј. случајног владања и има компоненте на учестаности у опсегу учестаности сигнала.

У случају претпостављеног двоструко-експоненцијално опадајућег сигнала за десет претпостављених положаја извора парцијалних пражњења чије су координате задате у табели 1, проверене су предности побољшане методе одређивања места парцијалних пражњења побољшаном методом одређивања првог врха сигнала помоћу тражења најповољније вредности прага.

ТАБЕЛА 1 – Координате појединих места извора парцијалних пражњења.

Број	Координате извора парцијалних пражњења			Број	Координате извора парцијалних пражњења		
	x (m)	y (m)	z (m)		x (m)	y (m)	z (m)
1	0,13	-1,05	0,55	6	4,62	-0,04	0,23
2	1,45	-1,24	1,34	7	3,31	-0,51	1,59
3	0,75	-0,98	0,63	8	4,48	1,12	1,18
4	2,21	-0,37	1,22	9	1,08	0,02	0,03
5	1,78	-1,26	0,77	10	-2,07	0,13	0,12

На слици 4 приказан је дијаграм релативног побољшања при одређивању места парцијалних пражњења побољшаном методом откривања првог врха сигнала у односу на обичну методу са сталном граничном вредношћу прага (20% од највеће амплитуде сигнала) за 10 тачка из табеле 1. На врху сваког стубића је уписана најповољнија вредност прага.

СЛИКА 4 – Приказан је дијаграм релативног побољшања при одређивању места парцијалних пражњења побољшаном методом првог врха у односу на обичну методу са сталном граничном вредношћу прага.

Као пример, на слици 5 нацртани су положаји четири давача UHF сигнала D_1 (-4,96; -1,65; 1,85) m, D_2 (0; 0; 1,96) m, D_3 (4,96; 1,63; 1,88) m и D_4 (-4,9; 1,71; 1,91) m. За извор је изабрана тачка I_3 (0,75; -0,98; 0,63) m у којој је релативна разлика у резултатима примене ове две методе при одређивању места парцијалних пражњења око 54%.

СЛИКА 5 – Путање простирања електромагнетских таласа из извора парцијалних пражњења који се налази у тачки I_3 (0,75; -0,98; 0,63) m. димензије суда трансформатора снаге 450MVA у овом примеру су (10; 3,5; 4) m.

Као пример, на слици 6 нацртани су претпостављени облици сигнала на местима 4 UHF давача који стижу из извора у положају I_3 (0,75; -0,98; 0,63) m.

Слика 6 – Дијаграм четири сигнала који стижу из извора парцијалних пражњења за случај извора у тачки I_3 (0,75; -0,98; 0,63) m.

На слици 7, тачке на дијаграму представљају грешке у разлици између сигнала у времену приспећа до датог пара давача у зависности од грешака у одређивању места извора парцијалних пражњења у тачки I_8 (4,48; 1,12; 1,18) m.

Слика 7 – Тачке на дијаграму представљају грешке у разлици између сигнала у времену приспећа у зависности од грешака у одређивању места извора парцијалних пражњења у тачки I_8 (4,48; 1,12; 1,18) m.

4. ЗАКЉУЧАК

У савреном случају без без било каквог шума, таласни облик сигнала парцијалних пражњења може теоретски да има произвољно мале амплитуде, јер су одступања при налажењу места извора парцијалних пражњења тада непроменљива. Са повећањем растојања између извора парцијалних пражњења и UHF давача, однос сигнал/шум опада, а слабљење UHF сигнала расте.

Различити типови недостатака у електричној изолацији производе различите импулсе парцијалних пражњења и расподеле енергије у пропусним опсезима. Такође, спектар учестаности сигнала из извора парцијалних пражњења може значајно да се мења зависно од његовог положаја и путање сигнала. Број места за монтирање давача може да буде ограничавајући чинилац за број монтираних UHF давача.

У овом раду одређиване су разлике у временима пристизања сигнала до појединих давача помоћу обичне и побољшане методе одређивања првог врха UHF сигнала и после тога је налажено место извора парцијалних пражњења.

Побољшана метода одређивања првог врха двоструко-експоненцијално опадајућег UHF сигнала се показује корисном при одређивању места парцијалних пражњења у великим енергетским трансформаторима, где се симулацијама показало да је сума апсолутних вредности одступања положаја давача по координатама мања и до 80%.

Само на основу збирних грешака у разлици између сигнала у времену приспећа између сигнала није могуће са сигурношћу одредити који је резултат за место извора парцијалних пражњења повољнији.

ЛИТЕРАТУРА

1. C. J. Ribeiro, 2009, A. P. Marque, C. H. B. Azevedo, D. C. P. Souza, B. P. Alvarenga, R. G. Nogueira, "Faults and Defects in Power Transformers – A Case Study“, 2009 IEEE Electrical Insulation Conference, Montreal, QC, Canada, pp. 142-145.
2. Coenen S., Tenbohlen S., Strehl T. et al., 2009, "Fundamental characteristics of UHF PD probes and the radiation behavior of PD sources in power transformers," 16th International Symposium on High Voltage Engineering, Cape Town, South Africa, pp. 666-671.
3. Coenen S., 2012, "Measurement of Partial Discharges in Power Transformers Using Electromagnetic Signals" University of Stuttgart, Germany, pp. 70-73.
4. Judd M.D., Yang L., Hunter I.B.B., 2005, "Partial discharge monitoring of power transformers using UHF sensors. Part 1: Sensors and signal interpretation", IEEE Electrical Insulation Magazine, Vol. 21, pp. 5-14.
5. X. Zhao, Y. Cheng, Y. Meng, K. Wu, Y. Niu, 2012, "The propagation characteristics of UHF partial discharge in power transformers with complex winding structure", 2012 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (CEIDP), Montreal, QC, Canada, pp. 60-63.
6. Behrmann G., Wyss K., Weiss J. et al., 2016, "Signal Delay Effects of Solid Dielectrics on Time-of-Flight Measurements in GIS", IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 23, pp. 1275-1284.
7. Agoris P.D., Meijer S., Gulski E. et al., 2005, "On-line partial discharge detection on transformers", 18th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2005), Turin, Italy.
8. Aminghafari M., Cheze N., Poggi J.M., 2006, "Multivariate denoising using wavelets and principal component analysis", Elsevier, Computational Statistics & Data Analysis, Vol. 50, pp. 2381-2398.
9. Jahangir H., Akbari A., Werle P. et al., 2017, "Possibility of PD Calibration on Power Transformers Using UHF Probes", IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 24, pp. 2968-2976.